

УДК 34.343
DOI 10.5281/zenodo.14177703
Научная статья

ПОДГОТОВКА К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ ПО МЕРЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ: ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЬИ

PREPARATION FOR A COURT HEARING AS A PREVENTIVE MEASURE: EVALUATION ACTIVITY OF A JUDGE

КОЗИЧУК ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА,
Волгоградский государственный университет.

KOZACHUK EKATERINA KONSTANTINOVNA,
Volgograd State University.

В данной статье рассматривается проблема недостаточной регламентации оценочной деятельности судьи на стадии подготовки к судебному заседанию по избранию меры пресечения в российском уголовном процессе. В результате выявлено, что действующая редакция УПК РФ не содержит четких процессуальных алгоритмов, регламентирующих оценочную деятельность судьи, что может приводить к нарушению прав участников процесса и снижению эффективности правосудия. Обоснована идея о том, что необходимо совершенствование УПК РФ путем более четкой регламентации подготовительной стадии. Выявлена необходимость разработки четких критериев оценки доказательств и обоснованности ходатайств о мере пресечения, а также закрепления в законе алгоритма действий судьи. Вкладом автора в исследование является разработка конкретных предложений по изменению УПК РФ. Сделан вывод о том, что предложенные изменения способствуют повышению гарантий прав участников процесса и эффективности правосудия.

This article examines the problem of insufficient regulation of the evaluation activity of a judge at the stage of preparation for a court hearing on the election of a preventive measure in the Russian criminal process. As a result, it was revealed that the current version of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation does not contain clear procedural algorithms regulating the evaluation activity of a judge, which can lead to violation of the rights of participants in the process and a decrease in the effectiveness of justice. The idea is substantiated that it is necessary to improve the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation by more clearly regulating the preparatory stage. The necessity of developing clear criteria for evaluating evidence and the validity of petitions for a measure of restraint, as well as fixing the algorithm of the judge's actions in the law, is revealed. The author's contribution to the study is the development of specific proposals to amend the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. It is concluded that the proposed changes contribute to improving guarantees of the rights of participants in the process and the effectiveness of justice.

Ключевые слова: мера пресечения, судебное заседание, оценочная деятельность, судья, УПК РФ, права участников, доказательства, ходатайство, эффективность, правосудие.

Key words: pre-trial detention, court hearing, judicial evaluation, judge, Criminal Procedure Code, rights of participants, evidence, motion, effectiveness, justice.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности и справедливости уголовного судопроизводства в части избрания меры пресечения, что напрямую связано с гарантированностью конституционных прав и свобод граждан.

дан. Несмотря на то, что УПК РФ регламентирует процедуру избрания меры пресечения, анализ правоприменительной практики и научных исследований выявляет проблематику, связанную с недостаточной регламентацией оценочной деятельности судьи на стадии подготовки к судебному заседанию, предшествующей рассмотрению ходатайства об избрании, продлении, изменении или отмене меры пресечения. Этот пробел в правовом регулировании порождает неоднозначность в толковании и применении норм УПК РФ, создает риски нарушения прав участников процесса, в частности, права на защиту, права на ознакомление с материалами дела, а также может приводить к необоснованному ограничению свободы и затягиванию сроков судопроизводства. В связи с этим, исследование оценочной деятельности судьи на подготовительной стадии приобретает особую актуальность, поскольку его результаты могут способствовать совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и формированию единообразной судебной практики, направленной на обеспечение баланса между эффективностью расследования преступлений и неприкосновенностью личности.

Проблема исследования заключается в недостаточной правовой регламентации оценочной деятельности судьи на стадии подготовки к рассмотрению ходатайств о мере пресечения, что создает риски неоднозначного толкования норм УПК РФ, нарушения прав участников процесса, необоснованного ограничения свободы и снижения эффективности правосудия, несмотря на важную роль судьи в балансировании интересов следствия и прав граждан. Данная проблема требует детального исследования и разработки предложений по ее решению.

Избрание меры пресечения в уголовном судопроизводстве России – исключительная компетенция суда. Согласно УПК РФ, до начала разбирательства, на стадии подготовки, судья проводит важные оценочные действия и принимает процессуальные решения без механизма предварительного слушания. Эта работа во многом предопределяет движение дела и обеспечивает права участников процесса.

Э.С. Джафарова отмечает: «Избрание меры пресечения как процесс включает в себя три основных этапа: установление обоснованности подозрения; установление целесообразности и необходимости избрания соответствующей меры пресечения; выбор конкретной меры пресечения» [4, с. 51]. Автор подчеркивает, что правом избрания меры пресечения наделены как следователь и дознаватель, так и суд, однако для отдельных мер пресечения требуется именно судебное решение.

Э.С. Джафарова разделяет меры пресечения на две группы: избираемые самостоятельно органом предварительного расследования и избираемые исключительно по решению суда [4, с. 52]. Данное различие обуславливает и различие в процедуре их применения. "Производство по избранию меры пресечения включает в себя три этапа: подготовительный, предполагающий подготовку следователем (дознавателем) материалов...; ознакомление стороны защиты с материалами...; судебное разбирательство..." - пишет Э.С. Джафарова [4, с. 52]. Таким образом, при избрании меры пресечения судом мы имеем дело с отдельным производством, характеризующимся стадийностью и обязательным участием нескольких субъектов.

В отличие от этого, при самостоятельном избрании меры пресечения следователем (дознавателем) "говорить о наличии самостоятельного производства не приходится", поскольку отсутствует подробная законодательная регламентация и присутствует только один субъект [4, с. 53]. В таких случаях избрание меры пресечения является лишь отдельным элементом производства по делу.

По ч. 2 ст. 29, ст. ст. 105.1, 106, 107, 108 УПК РФ, ходатайство о мере пресечения рассматривается судьей единолично с участием сторон. Но до заседания судья проводит не формальную, а оценочную проверку материалов.

Судья оценивает законность ходатайства, анализируя его на соответствие УПК РФ: подано ли оно уполномоченным лицом, содержит ли реквизиты, поступило ли в срок [1]. Далее

оценивается обоснованность ходатайства: достаточно ли доказательств события преступления и причастности лица, оснований для меры пресечения. Судья оценивает тяжесть обвинения, личность подозреваемого, обстоятельства, влияющие на выбор меры пресечения [2].

Судья вправе истребовать дополнительные материалы, если доказательств недостаточно. Это могут быть характеризующие материалы, сведения о здоровье, семье и т.д.

Подготовка к заседанию по мере пресечения – важный этап, где судья, оценивая, гарантирует права граждан и предотвращает необоснованное принуждение.

Хотя УПК РФ регламентирует процедуру избрания меры пресечения, анализ практики и научных работ говорит о важности стадии подготовки к заседанию. Здесь судья, без предварительного слушания, осуществляет оценочные действия и принимает решения, обеспечивая права участников и эффективность правосудия.

Анализ научных исследований демонстрирует, что деятельность судьи на стадии подготовки к судебному заседанию не ограничивается формальной проверкой ходатайства органов предварительного расследования на предмет его соответствия требованиям УПК РФ. Эта стадия предполагает активную роль судьи в обеспечении прав участников процесса, эффективности судопроизводства и справедливого разрешения дела. Анализ представленных исследований подтверждает многогранность задач, стоящих перед судьей на данном этапе.

Во-первых, судья не просто проверяет формальное соответствие ходатайства о мере пресечения требованиям УПК РФ, но и самостоятельно оценивает обоснованность избрания меры пресечения, исходя из конкретных обстоятельств дела. С.С. Чернова подчеркивает, что "несмотря на то, что в ч. 1 ст. 97 УПК РФ основания избрания мер пресечения закреплены в форме предположений, следует ссылаться на конкретные доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела" [9, с. 62]. Это означает, что судья должен критически анализировать представленные доказательства, а не слепо доверять позиции следователя.

Во-вторых, как отмечает А.В. Шигуров, судья сталкивается с необходимостью применения аналогии закона и толкования положений Верховного Суда РФ ввиду несовершенства процессуального регулирования. Так, дифференциация процедур рассмотрения вопроса об избрании мер пресечения на стадии подготовки к судебному заседанию является обоснованной и приводит к сложностям на практике [10, с. 30]. Это требует от судьи не только знания закона, но и умения ориентироваться в судебной практике и доктрине.

В-третьих, деятельность судьи направлена на обеспечение прав всех участников процесса. Например, судья должен обеспечить участие потерпевшего в заседании по вопросу об избрании меры пресечения, несмотря на то, что закон прямо этого не требует, руководствуясь разъяснениями Верховного Суда РФ [10, с. 31]. Это свидетельствует о том, что судья должен активно защищать права участников процесса, выходя за рамки формального применения закона.

В-четвертых, судья учитывает широкий круг обстоятельств при избрании меры пресечения, включая данные о личности обвиняемого, его семейное положение, состояние здоровья и т.д. [7, с. 63]. Это подтверждает, что судья принимает решение, основываясь на всестороннем анализе ситуации, а не только на формальных критериях.

Таким образом, деятельность судьи на стадии подготовки к судебному заседанию носит активный, творческий характер и требует высокой квалификации, знания закона, судебной практики и умения применять их к конкретным обстоятельствам дела. Судья не является пассивным регистратором ходатайств органов предварительного расследования, а выполняет важную роль гаранта законности и справедливости уголовного судопроизводства.

Ходатайства о мере пресечения не всегда отвечают закону: неполные сведения о личности, отсутствие доказательств, нарушение сроков [2], что осложняет работу суда, затягивает процесс и нарушает права.

Активная роль судьи на этой стадии критична, он не просто проверяет реквизиты, но и

оценивает обоснованность ходатайства, анализирует доказательства, истребует дополнительные материалы [2].

Судья проверяет наличие дела, полномочия заявителя, сроки судопроизводства, правильность исчисления сроков содержания под стражей.

Уже на этой стадии выявляются нарушения прав, допущенные на следствии, и принимаются меры к их устранению. Так, судья может обратить внимание на необходимость защиты, участия защитника [2].

Стадия подготовки к судебному заседанию по избранию меры пресечения в российском уголовном судопроизводстве имеет определяющее значение, поскольку именно в этот период закладываются основы для обеспечения прав участников процесса и вынесения судом законного и обоснованного решения. Судья проводит самостоятельную оценку представленных материалов, анализируя их полноту и достоверность с точки зрения достаточности для вынесения решения об избрании меры пресечения.

В частности, судья устанавливает наличие в материалах дела постановления о возбуждении уголовного дела, определяет, надлежащим ли образом оформлены полномочия лица, его вынесшего, анализирует фактические данные, послужившие основанием для подозрения или обвинения. При этом проверке подвергаются не только формальные реквизиты процессуальных документов, но и соответствие их содержания требованиям закона.

Важнейшим элементом деятельности судьи на подготовительной стадии является анализ доказательств, представленных органами расследования в обоснование необходимости избрания меры пресечения. Поскольку, как отмечается в юридической литературе, суд не вправе основывать свои выводы на недопустимых доказательствах, уже на данном этапе осуществляется их тщательная проверка. Принцип допустимости доказательств, закрепленный в ст. 75 УПК РФ, является одним из фундаментальных принципов уголовного судопроизводства и действует на всех его стадиях, включая подготовительную. Представленные исследования подтверждают важность соблюдения этого принципа уже на данном этапе.

Во-первых, авторы подчеркивают проблематичность использования результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) для обоснования меры пресечения. Так, ссылаясь на судебную практику, Чернова приводит примеры отмены судебных решений, основанных на непроверенной оперативной информации [9, с. 60-61], что подтверждает, что суд должен тщательно проверять допустимость таких сведений, обеспечивая их соответствие требованиям ст. 89 УПК РФ.

Во-вторых, значение принципа допустимости доказательств подчеркивается и в контексте залога как меры пресечения. Д.С. Орлов и Д.С. Тихомиров обращают внимание на необходимость учета судом имущественного положения обвиняемого и потенциального ущерба, который может быть причинен избранием залога [7, с. 64], требующего от суда основывать свое решение на допустимых доказательствах, подтверждающих финансовое состояние обвиняемого.

Таким образом, уже на стадии подготовки к судебному заседанию суд осуществляет тщательную проверку допустимости доказательств. Это является важной гарантией защиты прав обвиняемого и обеспечения справедливого судебного разбирательства. Суд не может основывать свои выводы на недопустимых доказательствах, даже если они кажутся убедительными на первый взгляд. Соблюдение принципа допустимости доказательств – это обязательное условие законности и обоснованности любого судебного решения.

Судья анализирует процессуальную форму получения доказательств, устанавливает их относимость к делу, а также достаточность для подтверждения изложенных в ходатайстве обстоятельств. В случае возникновения сомнений в достоверности или допустимости представленных доказательств судья вправе истребовать дополнительные материалы.

Отдельного внимания заслуживает решение вопроса об определении круга лиц, участвующих в судебном заседании по ходатайству о применении меры пресечения. Несмотря на то, что УПК РФ содержит исчерпывающий перечень участников, на практике нередко возникает необходимость его расширения [5, с. 17], например, путем обеспечения участия переводчика, специалиста. Своевременное решение указанных вопросов на стадии подготовки к судебному заседанию способствует как повышению эффективности правосудия, так и реализации прав всех участников процесса.

Таким образом, подготовка к судебному заседанию по мере пресечения представляет собой ответственную стадию уголовного судопроизводства, на которой судья, действуя без предварительного слушания, проводит комплексную оценку представленных материалов и принимает важные процессуальные решения, направленные на обеспечение прав и законных интересов участников процесса.

Ключевой вопрос – обеспечение права на ознакомление с материалами [6]. На практике реализация этого права неоднозначна, судья не просто обеспечивает ознакомление, но и организует его так, чтобы не затягивать сроки. Он определяет объем материалов, сроки ознакомления, обеспечивает их сохранность.

Важный аспект – определение состава участников заседания. Несмотря на перечень в УПК РФ, его расширяют [2] в связи с появлением новых участников или необходимостью обеспечить права лиц, чьи интересы затронуты.

В каждом случае судья, руководствуясь законом и обстоятельствами, решает о привлечении лица к участию, обеспечивая баланс между эффективностью правосудия и защитой прав.

Обеспечение прав участников при рассмотрении ходатайств о мерах пресечения крайне важно. На стадии подготовки судья, не прибегая к предварительному слушанию, оценивает материалы и принимает решения.

Вопросы участия лиц в заседаниях по мерам пресечения нередко обжалуются. Суды указывают на недопустимость рассмотрения продления срока содержания под стражей без обвиняемого (при отсутствии причин неявки), на необходимость участия лица, даже находящегося на лечении, проверяют уведомления и причины неявки [2].

Несмотря на отсутствие исчерпывающего перечня участников судопроизводства в нормативно-правовых актах, судья, руководствуясь принципом процессуальной справедливости, обязан обеспечить участие всех лиц, чьи субъективные права и законные интересы могут быть затронуты выносимым судебным актом. В юридической практике превалирует подход, согласно которому потерпевший обладает правом на участие в судебном заседании, если выносимое решение затрагивает его интересы [3].

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья определяет круг лиц, участвующих в деле, обеспечивая их надлежащее извещение о времени и месте судебного заседания, а также создает необходимые условия для реализации ими своих процессуальных прав. Данная деятельность носит оценочный характер и требует от суда не только досконального знания норм материального и процессуального права, но и всестороннего анализа фактических обстоятельств конкретного дела. От качества проведенной судьей работы на данной стадии напрямую зависит надлежащая реализация прав всех участников судопроизводства.

Проблема оптимизации процедуры рассмотрения ходатайств об избрании, продлении, изменении или отмене меры пресечения осложняется необходимостью наделения судьи широкими дискреционными полномочиями. Анализ положений УПК РФ демонстрирует, что эффективность обеспечения прав сторон и формирования доказательственной базы на досудебной стадии во многом зависит от оценочной деятельности суда.

Вместе с тем, отсутствие в УПК РФ исчерпывающего перечня действий, которые судья

обязан совершить до начала судебного разбирательства по вопросу о мере пресечения, существенно затрудняет выполнение им своих функций. Судья вынужден самостоятельно определять необходимый объем проводимых мероприятий, руководствуясь общими положениями о задачах уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), принципами уголовного судопроизводства (ст. 7 УПК РФ), а также требованиями разумности и справедливости. Такая широта усмотрения, с одной стороны, позволяет гибко реагировать на разнообразие практических ситуаций, но с другой – порождает риск необоснованного ограничения прав участников процесса (ст. 9 УПК РФ), а также провоцирует неоправданное затягивание сроков судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ).

Наглядным примером сложности оценочной деятельности суда является процедура ознакомления участников судопроизводства с материалами дела. Так, ч. 5 ст. 108 УПК РФ обязывает дознавателя представить материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства об избрании меры пресечения, однако не содержит указания на объем и характер таких материалов. Отсутствие четких критериев, определяющих объем информации, подлежащей представлению, и сроков ознакомления нередко приводит к необоснованному отложению судебного заседания (ст. 253 УПК РФ). Это, в свою очередь, влечет за собой увеличение сроков рассмотрения ходатайства об избрании, продлении, изменении или отмене меры пресечения, что негативно сказывается, прежде всего, на правах подозреваемого или обвиняемого.

Необходимо детально регламентировать в УПК РФ стадию подготовки к заседанию по мере пресечения. Анализ действующей редакции УПК РФ показывает, что данный этап уголовного процесса характеризуется фрагментарностью правового регулирования и отсутствием четких алгоритмов действий суда, что порождает неопределенность в деятельности правоприменителей, влечет риск нарушения прав и законных интересов участников судопроизводства, а также создает предпосылки для необоснованного затягивания сроков уголовного преследования. В связи с этим, представляется целесообразным введение в УПК РФ новой статьи, которая бы устанавливала исчерпывающий перечень обязанностей судьи на стадии подготовки к судебному разбирательству по вопросу о мере пресечения, включая порядок уведомления участников процесса, обеспечение их права на ознакомление с материалами дела и получение юридической помощи, а также процедуру рассмотрения ходатайств, заявленных до начала судебного заседания.

Предлагаем ввести в УПК РФ статью 99.1. "Подготовка к судебному разбирательству по вопросу об избрании, продлении, изменении или отмене меры пресечения":

1. Получив ходатайство следователя с согласия руководителя следственного органа или дознавателя с согласия прокурора об избрании, продлении, изменении или отмене меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого, судья не позднее 24 часов с момента поступления указанного ходатайства обязан:

- 1) определить круг лиц, подлежащих уведомлению о времени и месте судебного заседания, в соответствии со ст. 108 настоящего Кодекса;
- 2) обеспечить уведомление указанных лиц о дате, времени и месте судебного заседания в разумный срок, но не позднее 12 часов до начала судебного заседания, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 108 настоящего Кодекса;
- 3) обеспечить участникам процесса, заявившим ходатайство об участии в судебном заседании, возможность ознакомления с материалами, представленными в обоснование ходатайства об избрании, продлении, изменении или отмене меры пресечения;
- 4) убедиться, что подозреваемый или обвиняемый обеспечен юридической помощью адвоката в порядке, установленном настоящим Кодексом, и, в случае необходимости, принять меры для обеспечения участия защитника в судебном заседании.

2. В ходе подготовки к судебному заседанию судья рассматривает поступившие от участников процесса ходатайства:

- 1) о вызове свидетелей;
- 2) об истребовании доказательств;
- 3) об отводе судьи;
- 4) иные ходатайства, направленные на обеспечение прав участников судопроизводства.

Введение в УПК РФ новой статьи, регламентирующей подготовку к судебному разбирательству по вопросам о мерах пресечения, диктуется необходимостью четкой регламентации оценочной деятельности суда на данном этапе уголовного процесса. Анализ действующей редакции УПК РФ свидетельствует о том, что законодатель, определяя общие задачи и принципы уголовного судопроизводства, не конкретизирует их применительно к специфике рассмотрения судом ходатайств о мерах пресечения, оставляя широкий простор для субъективного усмотрения судьи. В условиях отсутствия четких процессуальных инструментов, регламентирующих действия суда на стадии, предшествующей судебному разбирательству, затруднено обеспечение единообразия судебной практики, что, в свою очередь, может порождать случаи необоснованного ограничения прав участников процесса и нарушения принципа равенства всех перед законом и судом.

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные результаты и выводы:

– Выявлена существующая проблема недостаточной правовой регламентации оценочной деятельности судьи на стадии подготовки к судебному заседанию по вопросу об избрании, продлении, изменении или отмене меры пресечения. Данный пробел в уголовно-процессуальном законодательстве порождает неопределенность в деятельности правоприменителей и создает риски нарушения прав и законных интересов участников судопроизводства.

– Доказано, что отсутствие четких процессуальных алгоритмов действий суда на подготовительной стадии может приводить к необоснованному ограничению прав участников процесса, в частности, права на защиту и права на ознакомление с материалами дела, а также к нарушению разумного срока судопроизводства.

– Обоснована необходимость совершенствования УПК РФ путем введения специальной статьи, детально регламентирующей порядок действий судьи на стадии подготовки к судебному заседанию по вопросу о мере пресечения.

– Сделан вывод о том, что четкая легальная регламентация оценочной деятельности судьи на подготовительной стадии, наряду с обеспечением прав и свобод граждан, будет способствовать повышению эффективности и справедливости уголовного судопроизводства, а также формированию единообразной судебной практики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.05.2024) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52, ст. 4921. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий" // Российская газета, № 294, 27.12.2013). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156184.
3. Постановление Пленума Верховного Суда "О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве" РФ от 29.06.2010 № 17 (ред. от 16.05.2017) // Российская газета", № 147, 07.07.2010. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102220.

4. Джафарова Э.С. Производство по избранию меры пресечения судом: особенности уголовно-процессуального регулирования // Лучшая научно-исследовательская работа 2021: сборник статей XXXIII Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 15 ноября 2021 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021. С. 51-53.
5. Ерохина О.С. Участие следователя в судебном заседании в ходе досудебного производства по уголовному делу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 22 с.
6. Комарова К.С. Защита от незаконного и необоснованного задержания и заключения под стражу в российском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. 25 с.
7. Орлов Д.С. Отдельные вопросы правоприменительной практики судов по избранию мер пресечения / Д.С. Орлов, Д.С. Тихомиров // Аспирант. 2022. № 6(74). С. 62-65.
8. Рябинина Т.К. Деятельность суда по назначению и подготовке уголовного дела к судебному заседанию в механизме реализации судебной власти. М.: Юрлитинформ, 2021. 213 с.
9. Чернова С.С. Основания избрания мер пресечения в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2022. № 3(61). С. 57-65.
10. Шигуров А.В. Проблемы правовой регламентации порядка рассмотрения судом вопроса об избрании или продлении срока мер пресечения в стадии подготовки к судебному заседанию // Гуманитарные и политико-правовые исследования. 2022. № 2(17). С. 28-39.

© Козичук Е.К., 2024.